

АГРАР ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Турдимуратов Алпамис Жоллибайевич

Тошкент давлат иқтисодиёт универистети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292429>

Аннотация. Ушбу мақолада аграр ислоҳотларнинг асосий йўналишлари ва уларнинг қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш, қишлоқ хўжалиги техникасини модернизация қилиш, экологик барқарорликни таъминлаш ва инвестицияларни жалб қилиш аграр ислоҳотларнинг асосий йўналишлари сифатида кўриб чиқилган. Шунингдек, ислоҳотларни амалга оширишида учрайдиган муаммолар ва уларни бартараф этиш учун амалий тавсиялар берилган. Мақола аграр секторни замонавий талаблар асосида ривожлантиришига қаратилган ёндашувларни тақдим этади.

Калим сўзлар: Аграр ислоҳотлар, қишлоқ хўжалиги, фермер хўжаликлари, ер ресурслари, модернизация, экологик барқарорлик, инвестициялар, озиқ-овқат хавфсизлиги.

THE MAIN DIRECTIONS OF AGRARIAN REFORMS

Abstract. This article analyzes the main directions of agrarian reforms and their importance in the development of the agricultural sector. Effective use of land resources, support for farms, modernization of agricultural machinery, ensuring environmental stability and attracting investments were considered as the main directions of agrarian reforms. Also, problems encountered in the implementation of reforms and practical recommendations for their elimination are given. The article presents approaches aimed at developing the agricultural sector based on modern requirements.

Key words: Agrarian reforms, agriculture, farms, land resources, modernization, environmental sustainability, investments, food security.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫХ РЕФОРМ

Аннотация. В статье анализируются основные направления аграрных реформ и их значение в развитии аграрного сектора. Основными направлениями аграрных реформ считались эффективное использование земельных ресурсов, поддержка фермерских хозяйств, модернизация сельскохозяйственной техники, обеспечение экологической стабильности и привлечение инвестиций. Также приведены проблемы, возникшие при реализации реформ, и практические рекомендации по их устранению. В статье представлены подходы, направленные на развитие аграрного сектора с учетом современных требований.

Dekabr, 2024-Yil

Ключевые слова: Аграрные реформы, сельское хозяйство, фермерские хозяйства, земельные ресурсы, модернизация, экологическая устойчивость, инвестиции, продовольственная безопасность.

Кириш

Аграр сектор мамлакат иқтисодиётининг асосий соҳаларидан бири бўлиб, унинг барқарор ривожланиши нафақат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, балки аҳолининг фаровонлигини ошириш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда глобал экологик муаммолар, аҳолининг кўпайиши ва озиқ-овқат эҳтиёжининг ортиши қишлоқ хўжалиги соҳасида ислохотлар олиб бориш заруратини янада кучайтирмоқда. Ушбу мақолада аграр ислохотларнинг асосий йўналишлари ва уларнинг мамлакат тараққиётидаги аҳамияти таҳлил қилинади.

Аграр ислохотларнинг зарурияти ва мақсадлари

Аграр ислохотлар мамлакатда қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва рақобатбардошлигини ошириш мақсадида олиб борилади. Ислохотларни амалга ошириш зарурати қуйидаги сабабларга асосланади:

Ер ресурсларининг самарасиз бошқарилиши. Кўплаб минтақаларда ерлардан нотўғри фойдаланиш қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлигини пасайтирмоқда.

Техника ва технологиялар эскирганлиги. Замонавий техника ва инновацион ечимлардан фойдаланиш фермер хўжаликларининг самарадорлигини ошириш имконини беради.

Ижтимоий муаммолар. Қишлоқ жойларида ишсизликнинг юқори даражада экани аҳолининг шаҳарларга миграция қилишига сабаб бўлмоқда.

Аграр ислохотларнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

Ердан самарали фойдаланишни таъминлаш.

Озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб беришни барқарорлаштириш.

Қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини ошириш.

Аграр ислохотларнинг асосий йўналишлари

Ер ресурсларини бошқариш ва қайта тақсимлаш.

Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш учун уларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий тартибга солиниши муҳимдир. Ерни хусусийлаштириш жараёнида фермерлар ва тадбиркорларга енгилликлар яратиш орқали ишлаб чиқариш қувватини ошириш мумкин.

Фермер хўжаликларини ривожлантириш.

Dekabr, 2024-Yil

Хусусий фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш ва улар учун зарур шарт-шароитларни яратиш аграр ислохотларнинг муҳим қисми ҳисобланади. Бунда субсидиялар, имтиёзли кредитлар ва солиқларни қисқартириш каби воситалар қўлланилади.

Қишлоқ хўжалиги техникасини модернизация қилиш.

Эскирган техникалар ўрнига замонавий ускуналарни жорий этиш маҳсулдорликни бир неча баробар оширади. Бунда давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорлик муҳимдир.

Экологик барқарорликни таъминлаш.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида ерлар ва сув ресурсларидан тўғри фойдаланиш, зарарли кимёвий моддалардан ҳаддан ташқари фойдаланишни чеклаш ҳамда қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш каби экологик чоралар жуда муҳимдир.

Молиявий воситалар ва инвестицияларни жалб қилиш.

Инвестицияларни жалб қилиш орқали қишлоқ хўжалиги тармоғини ривожлантиришга қаратилган тадбирларни молиялаштириш мумкин. Бунда чет эл тажрибасидан фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этади.

Ислохотларни амалга оширишдаги муаммолар

Аграр ислохотларни амалга ошириш жараёнида бир қатор муаммолар юзага келиши мумкин:

Молиявий ресурсларнинг етишмаслиги.

Кадрлар малакасининг паст даражада экани.

Ер ресурсларини адолатли тақсимлашдаги қийинчиликлар.

Экологик хавфларни ҳисобга олмасдан фаолият олиб бориш.

Хулоса ва таклифлар

Аграр ислохотлар мамлакатнинг иқтисодий барқарорлиги ва ижтимоий фаровонлигини оширишда муҳим рол ўйнайди. Қуйидаги тавсиялар ислохотларни янада самарали қилишга ёрдам беради:

Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигини кучайтириш.

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мутахассислар учун таълим ва қайта тайёрлаш дастурларини ривожлантириш.

Инновацион технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш.

Экологик меъёрларга амал қилишни таъминлаш.

Аграр ислохотлар тўғри йўналишда олиб борилса, улар мамлакатнинг умумий иқтисодий ривожланишига катта ҳисса қўшиши мумкин.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH